

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING MUSTAQIL BILIM OLISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA LOYIHA TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Kasimova(Mulladjanova) Nasiba

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029732>

Annotatsiya. Ushbu maqolada loyiha metodi, uning pedagogik imkoniyatlari, didaktik tavsifi, loyiha metodining bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodiy rivojlantirishdagi ahamiyati, loyiha metodi asosida ishlashga qo‘yladigan talablar haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: loyiha, mustaqil faoliyat, ijodkorlik, individual, guruhli faoliyat, juftliklarda ishlash, integratsiya, kognitiv, hamkorlik, tashabbuskorlik, faollik.

Loyiha texnologiyalarining asosini ta‘lim oluvchilarning muayyan muammolarning yechimini topish va amaliy natijaga erishishlari tashkil etadi. Tashqi natijalarni ko‘rish, ular haqida fikrlash, aniq amaliy faoliyatda qo‘llash mumkin. Faoliyat tajribasining ichki natijalari bo‘lajak o‘qituvchilarning tajribasiga asoslangan faoliyat natijalari, ularning bilim, ko‘nikma, malakalari bilan uyg‘unlashgan qimmatli ko‘rsatkichlardir. Loyiha atamasi o‘zining ma‘nosiga ko‘ra ilgariylash, oldinga qadam tashlash demakdir. Loyihalash esa loyihani yaratish jarayonini anglatadi.

Bugungi kunga kelib loyihalash inson intellektual faoliyatining keng tarqalgan turi hisoblanadi. Pedagogik nuqtai nazardan loyiha nima? qanday bo‘lishi kerak? degan savolga javob izlash maqsadida qo‘llaniladi. Loyiha metodi pedagogik jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilarning mustaqilligi va tashabbuskorligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda talabalarning mustaqil fikrlash faoliyatini rivojlantirish imkonini beradi. Bo‘lajak o‘qituvchilar loyiha vositasida egallagan bilimlarini amaliyotda qo‘llash kompetensiyasiga ham ega bo‘ladilar. Loyiha ustida ishlash jarayonida mustaqillik asosida talabalarning faolligi oshadi. Professor-o‘qituvchilar esa ularning faoliyatiga rahbarlik qilib, sinovchilik ko‘nikmalarining shakllanishiga ko‘maklashadilar. Ma‘ruzalar va amaliy mashg‘ulotlar jarayonida talabalar egallagan bilimlarini loyiha ustida ishlash asosida amaliy qo‘llashga muvaffaq bo‘ladilar.

Bugungi kunga kelib bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlash jarayonida faoliyatli yondashuvni qo‘llash natijasida ularning bilimlarni to‘laqonli o‘zlashtirish va amaliy faoliyatli qo‘llash kompetensiyalarini tizimli tarzda shakllanish nazarda tutilmoqda. Bu o‘z navbatida o‘quv jarayonini hayotiy vaziyatlar bilan bog‘lash talabalarning mustaqilligi, faolligi va tashabbuskorligini rivojlantirishga ko‘maklashadi. Natijada ularda mikrosotsium talablariga mos tarzda ko‘nikmalar rivojlanadi. O‘quv va amaliy faoliyat jarayonida professor-o‘qituvchilar, guruhdoshlari va atrofdegilar bilan muloqot qilish, hamkorlikka kirishishga muvaffaq bo‘ladilar. Loyihalash metodini muammoli metod sifatida ham talqin qilish mumkin.

Mutaxassislar ta‘lim jarayonini bo‘lajak o‘qituvchilarning hayotiy kompetensiyalarini rivojlantirish asosida tashkil etish zarurligini ko‘rsatmoqdalar. Buning uchun bo‘lajak o‘qituvchilarni muayyan kasbiy bilimlarni o‘zlashtirishdan shaxsan manfaatdorliklarini ta‘minlashni nazarda tutish lozim. Ular egallagan bilimlar istiqboldagi hayotiy kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyat kasb etishida e‘tibor qaratish zarur hisoblanadi. Talabalar muammolarga yechim topish uchun mavjud bilimlaridan foydalanadilar yoki yangi bilimlarni

o‘zlashtirishga kirishadilar. Mazkur bilimlar pragmatik xarakterga ega bo‘lib, bo‘lajak o‘qituvchining kasbiy faoliyati uchun ahamiyatlilik darajasi yuqorligiga e‘tibor qaratiladi. Mustaqil ishlash jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilar muammolarga echim topishlari, aniq natijalarga erishishlari, uni namoyish qila olishlari loyiha faoliyatining xarakterli jihatlarini ko‘rsatishlari muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy pedagogikada loyiha metodi ta‘lim jarayonining muhim komponenti sifatida namoyon bo‘ladi. Loyiha ustida ishlash jarayonida talabalar nimani bilishlari, undan qachon va qaerda, qanday foydalana olishlar haqida aniq tasavvurga ega bo‘ladilar. Shuning uchun ham loyiha metodi bugungi kunda aksariyat pedagoglarning e‘tiborini o‘ziga jalb qilmoqda. Shu bilan bir qatorda loyiha metodi talabalarning akademik bilimlari bilan pragmatik ko‘nikmalari orasidagi mutanosiblikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Loyiha metodining asosini bo‘lajak o‘qituvchilarning bilish ko‘nikmalarini rivojlantirish tashkil etadi. Natijada ular o‘z bilimlarni mustaqil konstruksiyalash, axborotlar maydonida aniq mo‘ljol ola bilish, tanqidiy fikrlash layoqatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Loyiha metodi bo‘lajak o‘qituvchilarning mustaqil faoliyati individual, juftliklarda, guruhli ishlash usullarini qo‘llashga yo‘naltirilgan bo‘lib, bunday ish turlarini talabalar muayyan vaqt mobaynida bajaradilar. Mazkur yondashuv o‘qitishning guruhli usuli bilan chambarchas bog‘langanligi bilan xarakterlidir. Loyiha metodi turli usullar va vositalarni qo‘llagan holda muayyan muammoning echmini topish hamda talabalarning turli yo‘nalishdagi bilim, ko‘nikma va malakalarini integratsiyalash hamda ijodiy faoliyat tajribasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Loyihani bajarish natijasida olingan ijod mahsuloti talabalarning o‘z nazariy bilimlarini amaliyotda qo‘llashlari uchun sharoit yaratadi. Loyiha metodidan foydalanish ko‘nikmasiga ega bo‘lgan talabalar guruhli faoliyat orqali professor-o‘qituvchilarning yuqori kabi metodik mahoratga ega ekanligini namoyon qiladilar.

Loyiha metodi XXI asr texnologiyasi tarkibiga kirib bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy ijtimoiy faoliyatga moslashishlariin ta‘minlaydi. Loyiha metodidan foydalanishga qo‘yiladigan asosiy talablar:

1. Ijodiy, tadqiqotchilikka hamda integrativ xarakterdagi bilimlarning mavjud bo‘lishi, uning ta‘minlaydigan tadqiqotchilik izlanishlarining amalga oshirilishi
2. Olingan natijalarning amaliy, nazariy, bilish faoliyatini jadallashtirish imkoniyatiga egaligi.
3. Talabalarning mustaqil, individual, juftliklarda va guruhli ishlashlari uchun sharoitning yaratilganligi.
4. Loyihaning mazmunga taalluqli qismi strukturalashtirilganligi hamda natijalarning bosqichma bosqich aniq ifodalab berilganligi.
5. Tadqiqotchilik metodlaridan foydalanish imkoniyatining mavjudligi: muammoning aniq ifodalanganligi, undan kelib chiqadigan tadqiqotchilikka oid topshiriqlarning aniq taqdim etilganligi, farazlarni ilgari surish va ularning echimlarini ta‘minlash usullari aks etganligi, tadqiqot metodlarini muhokama qilish imkoniyatining mavjudligi, yakuniy natijani jihozlash mexanizmlarining taqdim etilganligi, olingan natijalarni tahlil qilish imkoniyatining mavjudligi, natijalarni umulashtirish uchun qulay sharoitning yaratilganligi, erishgan natijalarga tuzatishlar kiritish imkoniyatining berilganligi.
6. Tadqiqotlarni hamkorlikda amalga oshirish jarayonida miyaga hujum, davra suhbat, statistik, ijodiy hisobot, qayta ko‘rib chiqish usullarini qo‘llash uchun sharoitning mavjudligi.

Loyiha mavzusini tanlash turli didaktik vaziyatlarda turlicha bo‘lishi mumkin. Aksariyat hollarda loyiha mavzulari o‘quv dasturlari bilan bog‘liq holda shakllantirilsa, boshqa holatlarda bo‘lajak o‘qituvchilar tomonidan o‘quv vaziyati bilan bog‘liq holda loyiha mavzulari tanlanishi mumkin. Bunda bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy qiziqishlari usutuvor ahamiyatga ega bo‘ladi. Loyiha mavzulari aksariyat hollarda talabalar tomonidan taklif qilinadi. Bu jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilarning bilish, ijodiy, amaliy qiziqishlari hisobga olinadi. Har qanday vaziyatda ham loyiha mavzulari o‘quv dasturi yoki o‘quv modulining muayyan bo‘limi bilan bog‘langan bo‘lishi talab etiladi. Ayrim talabalarning loyiha metodi ustida ishlashga oid bilim va amaliy tajribalarini boyitish maqsadida o‘quv jarayonini tabaqalashtirish tavsiya etiladi. Loyiha mavzulari professor-o‘qituvchilar tomonidan tanlanganda, bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish bilan bog‘liq dolzarb muammoga bag‘ishlanishiga e‘tibor qaratish talab etiladi. Bunday mavzular bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy ijodiy tafakkurlari, tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Bunday vaziyatlarda talabalarning bilimlarini integratsiyalash imkoniyati kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Горобес Л. Н. «Метод проекта» как педагогическая технология // Вестн. Адыгейского гос. ун-та. Серия 3. Педагогика и психология. 2012. № 2. С. 122-128.
2. Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ, 2003. – 112 с.
3. R.Safarova, G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>